

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Pflanzenvielfalt fördert die Selbstregulierung des Bodens und Fungivoren im deutschen Weizenanbau

Das Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden, ob eine Erhöhung der Pflanzenvielfalt im konventionellen Weizenanbau dazu beitragen kann, Pilzkrankheiten, insbesondere Fusarium, zu reduzieren, indem nützliche Bodenorganismen gefördert werden, die sich von Pilzen ernähren. Die Studie untersucht auch, wie die Pflanzenvielfalt die natürliche Fähigkeit des Bodens verbessern kann, sich selbst zu regulieren.

Im ersten Jahr des Experiments, 2021, wurden drei Arten von Behandlungen angewendet. Die erste Behandlung (T1) diente als Kontrolle und beinhaltete den konventionellen Weizenanbau mit regelmäßigen Pflanzenschutzmethoden und schmalen Saatzeilen im Abstand von 12,5 cm. Bei der zweiten Behandlung (T2) wurde ein umfassenderer Ansatz mit breiteren Saatzeilen ohne Pflanzenschutz umgesetzt. Die dritte Behandlung (T3) fügte noch mehr Vielfalt hinzu, indem sie breite Saatzeilen, keinen Pflanzenschutz und die Aussaat einer Mischung von Kleearten unter dem Weizen kombinierte.

Die zweite und dritte Behandlung sollten die Pflanzenvielfalt auf dem Feld erhöhen, wobei die dritte Behandlung auch die Anzahl der verschiedenen ausgesäten Arten erhöhte. Abgesehen von diesen Unterschieden wurden alle anderen landwirtschaftlichen Praktiken, wie Düngung und Bodenvorbereitung, bei allen Behandlungen gleich gehalten.

In den folgenden beiden Vegetationsperioden, 2022 und 2023, wurden alle Parzellen nach den örtlichen landwirtschaftlichen Praktiken bewirtschaftet. Diese Anordnung ermöglichte es den Forschern, etwaige dauerhafte Auswirkungen der 2021 angewandten Verfahren zu beobachten und zu untersuchen, wie sie den Boden und die Nutzpflanzen im Laufe der Zeit beeinflussten.

Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittswerte der Ernteerträge, der direkten Kosten und der berechneten Bruttomargen für jeden Erntezyklus und die gesamte Fruchtfolge. Die Ertragsschwankungen wurden durch die Erträge beeinflusst, da diese in den einzelnen Fällen erheblich variierten. Der Erzeugerpreis für Weizen lag im Jahr 2021 bei etwa 190 €/t, was im Vergleich zu den Folgejahren, in denen die Erzeugerpreise für Weizen schnell stiegen, erheblich niedriger war.

Die direkten Kosten waren bei Feldern mit experimenteller Behandlung 3 (diversifizierte extensive Landwirtschaft) höher. Der Deckungsbeitrag für Weizen lag 2021 zwischen 763 €/ha beim konventionellen Anbau und 600 €/ha bei der extensiven Landwirtschaft mit sehr niedrigen Erträgen.

	Kosten (€/ha)	Erlöse (€/ha)	Deckungsbeitrag (€/ha)
T1: Kontrolle (konventioneller Weizen)	1.110	1.873	763
T2: T1 + breitere Saatzeilen + kein Pflanzenschutz	1.063	1.663	600
T3: T2 + Untersaat	1.176	1.907	731

1. Durchschnittlicher Wert der Produktionskosten, Verkaufserlöse und Deckungsbeiträge, berechnet für jede analysierte Praxis in einer 3-jährigen Rotation (Winterweizen-Silomais-Winterweizen).

SCHLÜSSELWÖRTER

Wirtschaftliche Rentabilität, Deckungsbeitrag, Selbstregulation, Weizenanbau, fungivoren

AUTHOR*INNEN

Birte Tschentke, Flächenagentur Rheinland, Deutschland
David-Alexander Bind, Flächenagentur Rheinland, Deutschland
Martin Banse, Thünen Institute, Deutschland
Christine van Capelle, Thünen Institute, Deutschland

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.